

УДК 343.7(477)

Личенко Ірина Олександрівна –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового Інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»

Iryna A. Lychenko –

D.Sc. (Law), associate professor,
Educational-Scientific Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)

Право власності як об'єкт кримінально-правової охорони

Стаття присвячена аналізу змісту, особливостей, нормативно-правового забезпечення кримінально-правового захисту права власності в Україні. Особлива увага присвячена висвітленню наукових підходів до розуміння змісту категорії «власність», трансформації розуміння цього поняття в сучасних умовах та впливу цих процесів на специфіку кримінально-правової охорони права власності. У статті визначено чинники, під впливом яких перебуває право власності як об'єкт кримінально-правової охорони, наведено поняття функції кримінально-правової охорони права власності, визначено види прояви злочинів проти власності.

Ключові слова: право власності, кримінально-правовий захист, злочини, кримінальна відповідальність.

Статья посвящена анализу содержания, особенностей нормативно-правового обеспечения уголовно-правовой защиты права собственности в Украине. Особое внимание уделено освещению научных подходов к пониманию содержания категории «собственность», трансформации понимания этого понятия в современных условиях и влияния этих процессов на специфику уголовно-правовой охраны права собственности. В статье определены факторы, под влиянием которых находится право собственности как объект уголовно-правовой охраны, определено понятие функции уголовно-правовой охраны права собственности, определены видовые проявления преступлений против собственности.

Ключевые слова: право собственности, уголовно-правовая защита, преступления, уголовная ответственность.

I.A. Lychenko Ownership as an Object of Criminal-Law Protection

The article analyzes the content, features, normative and legal provision of criminal law protection of property rights in Ukraine. Particular attention is paid to highlighting scientific approaches to understanding the content of the category “property”, transforming the understanding of this concept in modern conditions and the impact of these processes on the specifics of criminal law protection of property rights.

The article determines that the function of criminal legal protection is realized through the creation of a system of legal methods and means for maintaining the regime of protection of property rights, the activities of participants in criminal-security relations in this area, the implementation of relevant criminal law on liability for crimes committed in this area.

The article clarifies that the sphere of criminal law protection of property rights is marked by new tendencies. In particular, increasingly in the scientific literature, they claim to distinguish crimes against intellectual property as separate types of crimes in our state. The scientific approaches to displaying these changes in modern criminal law are analysed.

The article defines the factors influencing which is the right of ownership as an object of criminal-legal protection, the concept of the function of criminal-legal protection of the right of property is given, the types of manifestations of crimes against property are defined. The research is devoted to the prospects of reforming the legal and regulatory framework for criminal liability for property crimes.

It was established that the improvement of criminal law protection of property rights is connected with the improvement of the norms of criminal law, which serve as the basis for criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts in this area, as well as with the activation of the activity of the authorities of the authorities with regard to prevention, detection of such offenses, bringing the perpetrators to justice. New economic relations, the development of information technology, intellectual property, cause a new look at the specifics of criminal law protection of property, to consider it in close connection with civil law, administrative and legal protection of the competence to own, use and dispose of property. Modern criminal law defining criminal liability for crimes against property requires changes and updates in accordance with existing socio-economic needs.

Keywords: *property rights, criminal law protection, crimes, criminal liability.*

Постановка проблеми. Право власності є основоположним в системі прав людини та визначає зміст інших прав, впливає на усі процеси життєдіяльності людини, пріоритети, напрями розвитку суспільства. Держава та її інституції є найважливішими суб'єктами гарантування та охорони правових можливостей володіти, користуватися та розпоряджатися майном та іншими цінностями.

Сферою нормативно-правової регламентації держави є не лише питання набуття права власності, приналежності майнових благ конкретній особі, обсяг та зміст суб'єктивних повноважень власника, особливості реалізації повноважень щодо майна, а й функціонування надійної системи засобів та способи правоохоронного впливу у цій сфері. Власне останній напрям є пріоритетним для науки кримінального права. Удосконалення кримінально-правової охорони права власності пов'язано як з удосконаленням норм кримінального права, які служать основою кримінальної відповідальності за вчинення злочинних діянь у цій сфері, так і з активізацією діяльності суб'єктів владних повноважень щодо профілактики, виявлення таких правопорушень, притягнення винних до відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти досліджуваної проблеми в своїх працях висвітлювали Н. Антонюк, Ю. Дорохіна, С. Дьоменко, А. Соловійова, А. Ломакіна, О. Плютіна, М. Хавронюк, Р. Филь та інші. Водночас ці дослідження не є комплексними, а питання кримінально-правової охорони права власності розглядалися лише фрагментарно. У вітчизняній правовій науці потрібне сучасне комплексне дослідження цих питань.

Невирішені раніше проблеми стосуються відсутності єдиного підходу

представників кримінально-правової науки щодо змісту кримінально-правової охорони права власності, перспектив реформування нормативно-правової основи кримінальної відповідальності за злочини у сфері власності.

Метою статті є дослідження змісту, особливостей, нормативно-правового забезпечення кримінально-правового захисту права власності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Впродовж останнього століття відносини власності зазнали істотної трансформації, що зумовлено технологічним прогресом, створенням нового інформаційного суспільства.

Відносини у сфері власності зазнають постійної трансформації, оскільки сама категорія «власність» є за своєю природою динамічною, відповідно способи, механізми правоохоронного впливу держави та її інституцій на ці відносини повинні постійно удосконалюватися, враховувати нові тенденції. Власність як конкретні, історично зумовлені суспільні відносини окремих індивідів та їх колективів з приводу привласнення засобів і продуктів праці є категорією динамічною. Функціональна специфіка правоохоронного впливу у цій сфері відображає рівень зрілості держави, здатність враховувати не лише ступінь складності майнових правовідносин, особливості соціально-економічних процесів у державі, а й сприйняття, повагу, глибоке розуміння державними інституціями демократичних цінностей в суспільстві.

Оскільки відносини власності давно набули транскордонного характеру, важливим є врахуванням спрямованості розвитку світової цивілізації, знання особливостей правового регулювання таких відносин у іноземних країнах. Власне ці фактори зумовлюють потребу

ретельного аналізу особливостей права власності як об'єкта кримінально-правової охорони.

У період індустріального суспільства головним матеріальним елементом у структурі власності була власність на землю, будівлі, машини, засоби промислового виробництва, а зараз, в період переходу до інформаційного суспільства, основою власності стає неречова субстанція, інтелектуальні надбання. Специфікою оновленого розуміння власності є те, що вона перетворюється на загальносуспільне надбання, складову частину загальнолюдського матеріально-інтелектуального потенціалу [1, с. 130].

Про складність категорії «власність» неодноразово наголошувалося у вітчизняній науковій літературі. Зокрема, А. Соловійова зазначає, що власність є багатоаспектним поняттям, яке охоплює не лише власність на матеріальні предмети, але й власність на результати творчої діяльності людини – інтелектуальну власність [2, с. 328].

Злочини проти власності здатні заподіяти шкоди як економічним відносинам власності, так і безпосередньо впливають на можливість реалізації правомочностей власником [3].

Як об'єкт кримінально-правової охорони право власності перебуває під впливом низки чинників, серед яких якісні показники економічних відносин та різноманітність і ефективність засобів виробництва, нормативно-правове упорядкування відносин щодо володіння, користування та розпорядження майном, рівність усіх форм власності та відсутність обмежень, запроваджених державою, щодо реалізації правового і соціального статусу суб'єктів права власності.

У сучасних дисертаційних дослідженнях вітчизняних науковців стверджується, що власність з одного боку є універсальним інститутом в теорії права, міжінтегральною, політико-правовою реальністю, яка має соціально-економічні властивості, які й визначають її як базову складову кримінально-правової політики щодо охорони власності, та водночас – об'єктом кримінально-правової охорони [4, с. 395].

Загальна функція держави з охорони права власності охоплює визнання права власності; гарантування права власності; визначення порядку набуття та реалізації права

власності; підтримання режиму охорони права власності; застосування примусових заходів у цій сфері; визначення статусу учасників відносин охорони права власності; створення системи органів публічної влади, до компетенції яких входить підтримання режиму охорони та захист права власності, визначення їхньої компетенції; створення системи заходів попередження, припинення незаконної діяльності у цій сфері; визначення винятковості та особливого порядку націоналізації, реквізиції, реприватизації [5, с. 23].

Функція кримінально-правової охорони реалізується завдяки створенню системи правових способів та засобів щодо підтримання режиму охорони права власності, діяльності учасників кримінально-охоронних відносин у цій сфері, реалізації відповідних кримінально-правових норм щодо відповідальності за злочини, вчинені у цій сфері.

Загально-визнаним є те, що злочини проти власності є однією з найчисельніших і найнебезпечніших груп злочинних діянь [6, с. 149].

За даними Генеральної прокуратури України у I півріччі 2018 року 60,9% від загальної кількості облікованих злочинів становили злочини проти власності [7].

Загалом об'єктивна сторона злочинів проти власності визначена КК України і проявляється як викрадення (ст.185, 188); привласнення (ст.191); розтрата (ст.191); вимагання майна (ст. 189); заволодіння майном (ст.190, 191); вчинення інших дій щодо порушення права власності (ст.192-198).

Предметом злочинів проти власності є майно, яке має певну вартість і є чужим для винної особи: речі (рухомі й нерухомі), грошові кошти, цінні метали, цінні папери тощо, а також право на майно та дії майнового характеру, електрична та теплова енергія [8].

Ю. А. Дорохіна слушно зазначає, що ці злочини слід об'єднати у три групи, а саме: діяння, що характеризуються протиправним корисливим оберненням на свою користь чи користь інших осіб чужого майна, яке заподіює пряму шкоду власникові і здійснюється, як правило, проти волі власника (ст.185-190; ч.1, 2 ст.191 КК України); діяння, які характеризуються протиправним корисливим заподіянням шкоди власникові без обернення на

свою користь чи користь інших осіб чужого майна (без заподіяння прямих збитків власникові) або з оберненням на свою користь майна, яке не є чужим (є нічийним): заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст.192, 193, 198 КК України); некорисливі посягання на власність, пов'язані із заподіянням майнової шкоди власникові іншим чином: умисне знищення або пошкодження майна (ст.194, 195, 197) [9, с. 39].

Сфера кримінально-правової охорони права власності відзначається новими тенденціями. Зокрема, все частіше в науковій літературі науковці заявляють про виокремлення злочинів проти інтелектуальної власності як окремого виду злочинів в нашій державі.

Підставою для цього науковцями визначена особлива правова сутність і спільні ознаки злочинних діянь, що охоплюються поняттям «об'єкти права інтелектуальної власності». Вони зазначають, що пропозиція у кримінально-правовій доктрині формулювати узагальнюючу дефініцію категорії «злочини проти інтелектуальної власності» зумовлена змістом їх родового об'єкта, предмета, об'єктивної й суб'єктивної сторін, стверджується, що це сприятиме адаптації вітчизняного кримінального законодавства до законодавства Європейського Союзу [10, с. 37].

У ході кримінально-правових досліджень неодноразово поставали питання щодо потреби об'єднання злочинів проти власності та інтелектуальної власності в межах одного розділу КК України, стверджуючи, що родовим об'єктом злочинів проти інтелектуальної власності є суспільні відносини щодо реалізації майнових та (або) немайнових прав у сфері інтелектуальної власності. Однак більш слушною є думка щодо виокремлення нового розділу у КК України або прийняття окремої нормативно-правової бази щодо кримінально-правової охорони цієї категорії, що зумовлено потребою уніфікації практики суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, пов'язаної з кваліфікацією злочинів проти права інтелектуальної власності [11, с. 86].

Цю думку підтримав у своєму дисертаційному дослідженні Р. С. Филь, наполягаючи на потребі об'єднання злочинів, які посягають на інтелектуальну власність, у окремий розділ «Злочини проти прав

інтелектуальної власності». При цьому родовим об'єктом є суспільні відносини у сфері економіки, а видовим – відносини у сфері інтелектуальної власності. Автор стверджує, що це дасть змогу усунути деякі прогалини у вітчизняному законодавстві та уникнути колізії в застосуванні норм Кримінального кодексу України [12, с. 12].

Цікавим є твердження деяких науковців щодо недоцільності розглядати власність як об'єкт кримінально-правової охорони. Ці автори наполягають на потребі змінити формулювання зі «злочини проти власності» на «майнові злочини», оскільки останніми можна охопити ширше коло протиправних діянь [13, с. 72-84].

У продовження цієї думки стверджується, що майнові злочини – це умисні і необережні суспільно-небезпечні діяння, які зазіхають на майнові відносини ринкової природи і заподіюють або загрожують причиненням майнової шкоди у вигляді реального збитку і (або) не отриманих доходів [14, с. 8].

Такий підхід видається занадто «розмитим», не спонукає до чіткого розуміння можливого переліку таких злочинів, а зважаючи на особливості структури чинного КК України, його використання видається передчасним.

Висновки. Тривалі дискусії щодо змісту, видової різноманітності злочинів у сфері власності заставляють визнати, що нові економічні відносини, розвиток інформаційних технологій, сфери інтелектуальної власності заставляють по-новому дивитися на специфіку кримінально-правової охорони власності, розглядати її в тісному зв'язку з цивільно-правовим, адміністративно-правовим захистом правомочностей володіти, користуватися та розпоряджатися майном. Сучасні кримінально-правові норми, що визначають кримінальну відповідальність за злочини проти власності, потребують змін та оновлення відповідно до наявних соціально-економічних потреб. На державу покладається важливий обов'язок здійснення ефективних правових змін, оптимального реформування сучасної системи кримінально-правових засобів захисту права власності.

Список використаних джерел:

1. Личенко І. О. Еволюція відносин власності. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2007. № 2. С. 129–136.
2. Соловійова А. Деякі проблеми кримінально-правової охорони власності. *Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична*. 2014. Вип. 59. С. 327-333.
3. Шульга А. В. Объект и предмет преступлений, посягающих на собственность в условиях рыночных отношений и информационного общества URL: <http://famous-scientists.ru/list/935> (дата звернення: 23.05.2019).
4. Дорохіна Ю. А. Теоретичні проблеми кримінально-правової охорони власності в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Запоріжжя, 2017. 527 с.
5. Личенко І.О. Адміністративно-правовий захист права власності в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2009. 264 с.
6. Мельник М. І., Клименко В. А. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник. Київ: Юридична думка, 2004. 656 с.
7. Стан злочинності у І півріччі 2018 року (за даними Генеральної прокуратури України). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/dop/09/sz0618w_u.pdf (дата звернення: 23.05.2019).
8. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова пленуму Верховного суду України від 06.11.2009 № 10 URL: https://yuricom.com/legal_practice/court_practice/sudova_praktyka_verkhovnego_sudu_ukrainy/pro_sudovu_praktyku_u_spravakh_pro_zlochynu_protiv_vlasnosti-publication/ (дата звернення: 23.05.2019).
9. Дорохіна Ю. А. Юридичний аналіз злочинів проти. *Юридична наука*. 2014. № 7. С. 39-51.
10. Ломакіна А. А. Актуальні проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні. *Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право*. 2015. Т.3 Вип. 34. С. 35–38.
11. Дорохіна Ю. А. Систематизація кримінально-правової охорони прав на об'єкти власності та об'єкти інтелектуальної власності: окремі питання розумінн. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2015. № 2. С. 75–86.
12. Филь Р. С. Кримінально-правова охорона прав на об'єкти промислової власності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2018. 21 с.
13. Клепицкий И. А. Собственность и имущество в уголовном праве. *Государство и право*, 1997. № 5. С. 72–84.
14. Безверхов А. Г. Имущественные преступления. Самара: Самарский университет, 2002. 359 с.

References:

1. Lychenko I. O. Evoliutsiia vidnosyn vlasnosti. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2007. № 2. S. 129–136.
2. Soloviova A. Deiaki problemy kryminalno-pravovoi okhorony vlasnosti. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. : Yurydychna*. 2014. Vyp. 59. S. 327-333.
3. Shulha A. V. Obekt y predmet prestuplenyi, posiahaiushchyykh na sobstvennost v usloviyakh rinochnykh otnoshenyi y ynformatsyonnoho obshchestva URL: <http://famous-scientists.ru/list/935> (data zvernennia: 23.05.2019).
4. Dorokhina Yu. A. Teoretychni problemy kryminalno-pravovoi okhorony vlasnosti v Ukraini: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.08. Zaporizhzhia, 2017. 527 s.
5. Lychenko I.O. Administratyvno-pravovyi zakhyst prava vlasnosti v Ukraini: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Lviv, 2009. 264 s.
6. Melnyk M. I., Klymenko V. A. Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: pidruchnyk. Kyiv: Yurydychna dumka, 2004. 656 s.

7. Stan zlochynnosti u I pivrichchi 2018 roku (za danymy Heneralnoi prokuratury Ukrainy). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/dop/09/sz0618w_u.pdf (data zvernennia: 23.05.2019).
8. Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny proty vlasnosti: Postanova plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 06.11.2009 № 10 URL: https://yurincom.com/legal_practice/court_practice/sudova_praktyka_verkhovnoho_sudu_ukrainy/pro_sudovu_praktyku_u_spravakh__pro_zlochyny_protvy_vlasnosti-publication/(data zvernennia: 23.05.2019).
9. Dorokhina Yu. A. Yurydychnyi analiz zlochyniv proty. *Yurydychna nauka*. 2014. № 7. S. 39-51.
10. Lomakina A. A. Aktualni problemy kryminalno-pravovoi okhorony intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho universytetu: seriia: Pravo*. 2015. T.3 Vyp. 34. S. 35–38.
11. Dorokhina Yu. A. Systematyzatsiia kryminalno-pravovoi okhorony prav na ob'iekty vlasnosti ta ob'iekty intelektualnoi vlasnosti: okremi pytannia rozuminn. *Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy*. 2015. № 2. S. 75–86.
12. Fyl R. S. Kryminalno-pravova okhorona prav na obiekty promyslovoi vlasnosti v Ukraini: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Kyiv, 2018. 21 s.
13. Klepytskyi Y. A. Sobstvennost y ymushchestvo v uholovnom prave. *Hosudarstvo y pravo*, 1997. № 5. S. 72–84.
14. Bezverkhov A. H. Ymushchestvennie prestuplenyia. Samara: Samarskyi unyversytet, 2002. 359 s.